

PENERAPAN ALGORITMA A* (A STAR) PATHFINDING PADA GAME 3D TOP DOWN SHOOTER “BOCIL HUNTER : CORONAVIRUS”

Yoga Syaiful Azhar¹, Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti²

¹ Teknik Informatika, ² Magister Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur

¹1611500214@student.budiluhur.ac.id, ²dolly.virgianshaka@budiluhur.ac.id

Abstract — The game "Bocil Hunter: CoronaVirus" is a game with a genre of Top Down Shooter with a 3-dimensional display that can be played on a desktop with a Windows operating system. This game is designed using the Unity 3D game engine with the C # programming language with Microsoft Visual Studio editor. This game has a goal to complete a given goal, which is to collect some hand sanitizers in a city that has been exposed to a virus to be donated to the hospital, the application of the A * algorithm pioneering on enemy viruses will attack and look for players who everywhere compile this enemy virus appears, and the compilation of players loses attacks the player's health bar will decrease. players can also fight viruses with weapons that are in this game. in this game also provides educational information about coronavirus.

Keywords — Top Down Shooter, Unity 3D, C#, A Star Algorithm, pathfinding, CoronaVirus

I. PENDAHULUAN

Edukasi Virus corona pada anak perlu dilakukan oleh orangtua kepada anak sejak dini tentang menjaga kesehatan tubuh menjadi kebutuhan penting dalam pencegahan penyebaran virus corona, namun mengedukasi anak tentang virus corona bukanlah perkara mudah. selanjutnya tak perlu bingung, tinggal beri pengertian tentang apa itu virus corona dan ajarkan pencegahan virus corona, seperti yang dihimbau oleh tenaga medis dan Bahan Kesehatan Dunia(WHO) namun tetap saja tidak memberikan informasi yang efektif kepada anak.

Game merupakan salah satu media hiburan yang menjadi pilihan masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan atau hanya untuk sekedar mengisi waktu luang. Hiburan dianggap penting bagi seseorang dikarenakan dengan adanya hiburan seseorang akan mampu menyegarkan kembali pikiran setelah disibukan dengan berbagai aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran. Tetapi seiring perkembangan teknologi, game tidak hanya dijadikan sebagai sarana hiburan semata namun sekarang game telah menjadi luas fungsinya, misalnya game dapat dijadikan sarana pembelajaran yang biasa disebut game edukasi, lahan bisnis, dan dipertandingkan sebagai salah satu dari cabang olahraga atau biasa dikenal dengan E-sport oleh para professional (Ahmad et al., 2017).

Top Down Shooter merupakan salah satu genre yang diminati oleh sebagian pecinta game. top down shooter dikategorikan sebagai salah satu action game dengan

Abstrak — Game “Bocil Hunter : CoronaVirus” adalah game dengan genre Top Down Shooter dengan tampilan 3 Dimensi yang dapat dimainkan di desktop dengan sistem operasi Windows. Game ini dirancang menggunakan game engine Unity 3D dengan bahasa pemrograman C# dengan editor Microsoft Visual Studio. Game ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu objective yang diberikan, yaitu mengumpulkan beberapa hand sanitizer di kota yang sudah sudah terpapar virus untuk disumbangkan ke rumah sakit, penerapan algoritma A* pathfinding pada enemy virus akan menyerang dan mengejar player dimanapun ketika enemy virus ini muncul, dan ketika player terkena serangan maka health bar player akan berkurang. player juga dapat melawan virus dengan senjata yang ada di dalam game ini. dalam game ini juga memberikan informasi edukasi tentang coronavirus.

Kata Kunci—Top Down Shooter, Unity 3D, C#, Algoritma A Star, pathfinding, CoronaVirus

gameplay model pertarungan. genre top down shooter dapat dikategorikan sebagai salah satu action game dengan gameplay model pertarungan yang kali ini dibuat dengan penambahan unsur edukasi. dengan adanya game edukasi yang dibuat akan membuat anak lebih mudah dalam memahami sebuah pesan informasi yang diberikan dengan keseruan yang menarik.

Game yang dirancang adalah game yang berjudul "Bocil Hunter : CoronaVirus". dalam game ini menceritakan seorang anak kecil yang sedang keluar rumah untuk mengumpulkan *hand sanitizer* dan mencari buah untuk menambahkan imunitas tubuh. Untuk membuat game menjadi lebih menarik dan tidak membosankan untuk dimainkan oleh *player*, maka *player* dibuat dengan menggunakan senjata air untuk melawan virus yang nanti akan mengejar si *player* sampai kapanpun, maka *player* harus menembakkan air tersebut ke virus dan menjaga supaya imunitas tubuh tetap terjaga dengan memakan buah yang disediakan, *player* ditantang untuk bertahan dari serangan virus yang ada di kota tersebut. *player* memiliki misi untuk mengumpulkan suatu *objective* yaitu *hand sanitizer*. selain itu, *player* juga mendapatkan senjata dan item buah untuk membantu player bertahan hidup sampai berhasil mengumpulkan semua *objective* untuk membuka jalan menuju rumah sakit untuk menyelesaikan permainan.

II. METODE PENELITIAN

Flowchart Permainan

Game yang akan dibangun masuk dalam kategori *game top down shooter* yang berbasis pencarian atau *pathfinding*. *top down shooter* merupakan *game* yang dibuat *player* berjalan dan menembak dalam map mengumpulkan *objective* berdasarkan masalah yang dibuat. Flowchart desain level dalam game ini adalah seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Flowchart Game

Flowchart Algoritma A *

Flowchart Algoritma A* dalam game ini adalah seperti pada Gambar 2

Gambar 2. Flowchart Algoritma A*

Algoritma A* akan diterapkan pada *enemy virus* dalam proses pencarian atau *pathfinding* dalam menemukan *player* dalam *game* yang dibuat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakter

Terdapat beberapa tokoh dalam karakter yang dibangun pada *game* ini, yaitu :

- Bocil (Karakter Player)
Karakter utama berperan sebagai Bocil, karakter ini memerankan dalam pencarian mengumpulkan *Hand Sanitizer* yang akan disumbangkan ke rumah sakit dalam *game* ini.
- *Enemy Virus*

Virus berperan sebagai *enemy* yang dimana ketika terkena (*virus*) tersebut maka darah *player* akan berkurang.

Membangun Sistem

Pada tahap ini, diterapkan Algoritma A * pada *enemy* supaya dapat mengejar *player*. Kemudian setelah semua kebutuhan dibangun akan dicek kembali apakah telah sesuai. Jika sesuai maka langkah selanjutnya bisa digunakan, tetapi jika tidak maka ulangi langkah sebelumnya.

Gambar 3. Pencarian Jalur menggunakan Algoritma A Star

Implementasi

Pada tahap ini dilakukan pembuatan desain *game*. Berikut adalah implementasi *game* pada bagian utama.

I. Pembangunan Kota

Bentuk map dari *game* secara keseluruhan merupakan peta yang dibuat berbasis *Navigation mesh* yang akan digunakan untuk pathfinding oleh *Pleyer* maupun *Enemy*. Pembangunan Kota seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Pembangunan Kota

II. Tampilan *Game*

Pada Gambar 5. merupakan bentuk tampilan *game* ketika *Player* melakukan eksplorasi pada peta.

Gambar 5. Tampilan *Game*

IV. KESIMPULAN

Algoritma A * berhasil diterapkan sebagai pembangkit perilaku pencarian pada *enemy* dalam *game* yang dibuat. Rute *player* dalam melakukan eksplorasi dalam peta *game* menunjukkan jalur yang merupakan rute tercepat yang bisa dilalui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Budi Luhur yang telah mendukung dalam pembangunan *game Bocil Hunter : CoronaVirus* ini

DAFTAR ACUAN

1. Mongi LS, Lumenta ASM, Sambul AM. Rancang Bangun *Game Adventure of Unsrat* Menggunakan *Game Engine Unity*. *J Tek Inform.* 2018;13(1). doi:10.35793/jti.13.1.2018.20191
2. Ando MT, Tulenan V, Sentinuwo S. Rancang Bangun Aplikasi *Game Edukasi Pengenalan Bahasa Daerah Galela Untuk Anak Tingkat Sekolah Dasar*. *J Tek Inform.* 2016;9(1). doi:10.35793/jti.9.1.2016.14143
3. David -. Perancangan *Game Mobile Android* Bergenre Horror. *CogITO Smart J.* 2016;2(2):167. doi:10.31154/cogito.v2i2.27.167-179
4. Harsadi P, Siswanti S. Penerapan Pathfinding Menggunakan Algoritma A* Pada Non Player Character (NPC) Di *Game*. *J Ilm SINUS.* 2019;17(2):39. doi:10.30646/sinus.v17i2.423
5. Pamungkas. dkk. Penerapan Algoritma A* (A Star) Pada *Game Edukasi The Maze Island* Berbasis Android. *Penerapan Algoritm.* 2011;(x):1-11.
6. Kho D, Pragantha J, Kristyadi R. Pembuatan *Game Top Down Shooter “ Surrounded ”* Untuk Platform Android. :36-40.
7. Putra YG. Pembuatan *Game Balap Kucing Dengan Unity Berbasis Android*. Published online 2017. https://www.academia.edu/28193817/SKRIPSI_Rancang_Bangun_Aplikasi_Permainan_2_Dimensi_Tolak

8. SETIYO BUDI NUGROHO A, Khairani K. Membangun Third Person Game 3D Dengan Unity Berlatar Budaya Lokal. *J ELTIKOM*. 2018;1(2):71-83. doi:10.31961/eltikom.v1i2.24